

Regresa, la Udes te espera

SEGUNDA VERSIÓN

2025

Informe de la estrategia Retorna, la Udes te espera: 2025

Elaboró

Silvia Juliana Suescún Garcés

Directora de Desarrollo Estudiantil

si.suescun@mail.udesa.edu.co

desarrolloestudiantil@udesa.edu.co

Margarita Barón Cobos

Profesional de Gestión PAIPE

margarita@udesa.edu.co

Miguel Oswaldo Pérez Pulido

Director de Analítica Académica

analitica.academica@udesa.edu.co

Karla Dayana Cordero Galindo

Coordinadora de Desarrollo Estudiantil

Cúcuta

coord.exitoestudiantil.cuc@cucuta.udesa.edu.co

[O](#)

Carmen Elena Molina Castro

Coordinadora de Desarrollo Estudiantil

Valledupar

desarrollo.estudiantil@valledupar.udesa.edu.co

Aprobó

Dra. Omaira Nelly Buitrago

Vicerrectora Administrativa y

Financiera

omairabuitrago@udesa.edu.co

Ing. Gloria Liliana Osorio Avendaño

Directora de Calidad Administrativa y

Financiera

gosorio@udesa.edu.co

Dr. Asthul Rangel

Vicerrector de Enseñanza

viceensenanza@udesa.edu.co

Angélica María Calderón Plata

Directora Administrativa y Financiera

dir.administrativayfinanciera@udesa.edu.co

Universidad de Santander¹

Noviembre, 2025

¹ Cómo citar este documento: Suescún Garcés, S. J., Cordero Galindo, K. D., Barón Cobos, M., Molina Castro, C. E., & Pérez Pulido, M. O. (2025). Informe de la estrategia Retorna, la UDES te espera: 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17704350>

Tabla de contenido

1. Presentación	6
2. Contexto	7
3. Objetivo de la estrategia	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos	9
4. Alcance	10
5. Descripción de la estrategia	11
5.1.1. Identificación de estudiantes desertores.....	13
5.1.2. Estrategias de comunicación y acercamiento	13
5.1.3. Seguimiento y acompañamiento del reingreso	17
6. Resultados de la estrategia	18
6.1. Resultados de la encuesta	18
7. Acciones realizadas en el PAIPE	24
7.1. Factor Académico	24
7.2. Factor Psicosocial.....	24
7.3. Factor Financiero	25
7.4. Factor Institucional.....	26
7.5. Programas Académicos	26
7.6. Centro de Idiomas.....	27
7.7. Departamento de Informática	28
8. Resultados de los estudiantes que manifestaron intención de retornar	29

9.	Resultados por campus.....	30
9.1.	Bucaramanga	30
9.2.	Cúcuta	31
9.3.	Valledupar.....	33
10.	Resumen del informe retornadores multicampus.....	35
11.	Comparativo de las dos versiones de la estrategia	36
12.	Socialización de los resultados	38
13.	Informe ejecutivo de resultados	39

Ilustración 1	10
Ilustración 2	12
Ilustración 3	13
Ilustración 4	14
Ilustración 5	14
Ilustración 6	15
Ilustración 7	15
Ilustración 8	16
Ilustración 9	16
Ilustración 10.....	18
Ilustración 11.....	19
Ilustración 12.....	21
Ilustración 13.....	21
Ilustración 14.....	22
Ilustración 15.....	29
Ilustración 16.....	30
Ilustración 17.....	31
Ilustración 18.....	31
Ilustración 19.....	32
Ilustración 20.....	33
Ilustración 21.....	34
Ilustración 22.....	35
Ilustración 23.....	36
Ilustración 24.....	38
Ilustración 25.....	39

1. Presentación

La estrategia de retorno del Programa de Acompañamiento para el Ingreso y la Permanencia Estudiantil (PAIPE), denominada **Regresa, la UDES te espera**, se ha consolidado como una estrategia institucional orientada a promover el regreso de estudiantes desertores a sus programas académicos. Esta iniciativa, que hace parte, de las apuestas del PAIPE para fortalecer la permanencia estudiantil, tuvo en 2025 su segunda versión, dando continuidad a la primera versión 2024.

En la primera versión, la estrategia incluyó la aplicación de una encuesta institucional dirigida a estudiantes desertores con el fin de identificar los factores asociados a la deserción. Además, se desarrolló un proceso de caracterización sustentado en una metodología detallada en el Informe de Resultados Estrategia Regresa, la Udes te espera², la cual incluyó información sobre el muestreo, la recolección de datos y los criterios de análisis aplicados. Gracias a esta primera intervención, 67 estudiantes retornaron durante el año 2024, lo que representó un recaudo bruto de 475.564.624 millones de pesos, consolidando un impacto significativo para la Institución.

Los resultados obtenidos en esta primera versión demostraron la pertinencia y efectividad de la estrategia, motivo por el cual se decidió implementar una segunda versión, presentada en este documento.

² Informe de Resultados Estrategia Regresa, la Udes te espera:
<https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/10894>

2. Contexto

El Ministerio de Educación Nacional, a través del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES 3.0), presentó para el año 2023 las estadísticas oficiales relacionadas con deserción anual, ausencia intersemestral, deserción por cohorte y graduación acumulada. Esta información, consolidada en el cierre estadístico 2024, permite analizar las dinámicas de permanencia en el sistema de educación superior colombiano y evaluar el impacto de las estrategias institucionales y de política pública.

A nivel nacional, los principales resultados evidencian una tendencia sostenida a la disminución de la deserción, así como una mejora progresiva en los indicadores de graduación; entre los datos más relevantes se encuentran:

- **Tasa de Deserción Anual (TDA) nacional 2023:** 8,97%, con una disminución de 0,06 p.p. frente a 2022.
- **Deserción cohorte acumulada:** 23,15% en el nivel universitario; 32,01% en tecnológico; 33,52% en técnico profesional.
- **Tasa de graduación acumulada 2023:** comportamiento creciente en todos los niveles, alcanzando aproximadamente el 40% de graduación efectiva.

Estos resultados reflejan un avance nacional significativo en la disminución del riesgo de abandono y una mayor consolidación de las estrategias orientadas al acompañamiento estudiantil.³

En este contexto, la Universidad de Santander (UDES) muestra un buen desempeño institucional, pero con indicadores aún más positivos que los nacionales:

³ Ministerio de Educación Nacional, SPADIES 3.0 – Estadísticas de Deserción 2023, a través del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES 3.0).

- **Tasa de Deserción Anual UDES 2023:** 6,12%, es decir, 2,85 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.
- **Tasa de graduación acumulada UDES 2023:** 72,73%, cifra superior al promedio nacional.⁴

Estos resultados reflejan el compromiso de la UDES con la disminución de la deserción y la gestión de la permanencia. La Institución ha priorizado los temas relacionados con la adaptación estudiantil, la disminución de la deserción y la efectividad en los procesos de desarrollo personal ligados al proyecto de vida de los estudiantes (PAIPE, 2023).

⁴ Ministerio de Educación Nacional, SPADIES 3.0 – Estadísticas de Deserción 2023.

3. Objetivo de la estrategia

Objetivo general

Identificar los factores que conducen a los estudiantes UDES a abandonar sus estudios académicos en los últimos dos años.

Objetivos específicos

- Diseñar un instrumento estandarizado institucional para el seguimiento y monitoreo permanente de estudiantes que abandonan sus estudios académicos en la UDES.
- Plantear estrategias institucionales que permitan la permanencia académica y mitigar el abandono escolar.
- Promover el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes con alta probabilidad de desertar como medida preventiva de intervención temprana.

4. Alcance

La intervención permitió consolidar un panorama multicampus de la población desertora, reconociendo patrones comunes, diferencias entre los campus y posibles líneas de acción para fortalecer futuras versiones de la estrategia de retorno.

Ilustración 1

Línea de tiempo de la estrategia - Retorna, la Udes te espera: segunda versión

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025. Nota: *(BD = Base de datos).

5. Descripción de la estrategia

La segunda versión de la estrategia Regresa, la UDES te espera abordó un universo de **1.908 estudiantes desertores - multicampus** que, a mayo de 2025, se encontraban en condición de deserción. De este total, 1.312 correspondían al campus Bucaramanga, 301 al campus Cúcuta y 295 al campus Valledupar. Cada uno de estos estudiantes fue contactado mediante correo electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas, con el propósito de identificar los factores que incidieron en su decisión de abandonar sus estudios y, a la vez, reconocer las condiciones que facilitarían su retorno a la Universidad.

El proceso fue liderado de manera articulada por Analítica Académica, Desarrollo Estudiantil y Atención al Estudiante, con el apoyo de Mercadeo Institucional, los programas académicos, Bienestar Institucional, Registro y Control Académico y el Centro de Idiomas. Todas estas dependencias trabajaron de forma coordinada y multicampus, lo que garantizó una visión integral y una intervención oportuna en cada caso.

La información obtenida durante los contactos permitió identificar necesidades individuales y factores específicos que influyen tanto en la deserción como en la decisión de regresar. Con base en estos hallazgos, cada dependencia definió acciones puntuales y diferenciadas, orientadas a ofrecer respuestas efectivas según las particularidades de cada estudiante. Este análisis también permitió organizar y fortalecer las líneas de trabajo del Programa de Acompañamiento para el Ingreso y la Permanencia Estudiantil (PAIPE), consolidando un acompañamiento focalizado y coherente con las problemáticas detectadas.

5.1. Flujo de trabajo de la estrategia Regresa, la UDES te espera – 2025

Todo el flujo de trabajo se encuentra alineado con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que reconoce al PAIPE como la estrategia esencial para garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes. El PEI lo define como un *mecanismo transversal del bienestar universitario, orientado a promover la formación integral, la equidad y la calidad del aprendizaje, mediante un modelo educativo integrador y centrado en el estudiante* (PEI, 2023). En este sentido, reafirma el compromiso institucional de **“asegurar la permanencia y graduación de los estudiantes a través del Programa de Acompañamiento para el Ingreso y la Permanencia Estudiantil (PAIPE)”**. (PEI, 2023)

El desarrollo de la estrategia se estructura en **tres momentos clave**, que articulan información, acciones y seguimiento entre las distintas dependencias institucionales:

Ilustración 2 Flujo de trabajo de la estrategia Regresa, la Udes te espera – 2025

Fuente: Dirección de Analítica Académica, 2025.

5.1.1. Identificación de estudiantes desertores

El proceso se inicia con la identificación de los estudiantes en condición de deserción. La Dirección de Analítica Académica depura la base de datos institucional y consolida la información alojada en el Sistema de Información PRISMA UDES, especialmente a partir del módulo histórico de desertores. Este insumo técnico permite contar con una base confiable para iniciar los procesos de contacto.

5.1.2. Estrategias de comunicación y acercamiento

Con la población identificada, varias dependencias participan en la comunicación directa con los estudiantes. Entre ellas se encuentran los decanos y directores de programa, el PAIPE, y el Departamento de Comunicaciones. A través de diferentes canales —llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales— estas unidades buscan generar un acercamiento efectivo, resolver inquietudes, presentar alternativas institucionales y motivar el proceso de reingreso.

Para las comunicaciones con los estudiantes desertores se proporcionó material con el fin de que cada dependencia manejará el mismo protocolo de contacto:

Ilustración 3

Bases de datos de los estudiantes desertores

	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Tipo de identidad	Programa	Periodo	PF	Modalidad	2022a	2022b	2023a	2023b	2024a	2024b	2025a
2	CC	INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA	2022a	No	pregado	MP	AUS	DES	DES	DES	DES	DES
3	CC	INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA	2022b	No	pregado	-	MP	AUS	MAT	AUS	DES	DES
4	CC	TERAPIA OCUPACIONAL	2022b	No	pregado	-	MP	MAT	AUS	DES	DES	DES
5	CC	FONOAUDILOGÍA	2022b	No	pregado	-	MP	MAT	MAT	AUS	DES	DES
6	CC	FISIOTERAPIA	2022a	No	pregado	MP	AUS	DES	DES	DES	DES	DES
7	TI	FISIOTERAPIA	2022b	No	pregado	-	MP	AUS	DES	DES	DES	DES
8	CC	FISIOTERAPIA	2022b	No	pregado	-	MP	MAT	AUS	DES	DES	DES
9	CC	FISIOTERAPIA	2022b	No	pregado	-	MP	AUS	DES	DES	DES	DES
10	CC	INGENIERÍA INDUSTRIAL	2022b	No	pregado	-	MP	AUS	DES	DES	DES	DES
11	CC	TECNOLOGÍA EN COMUNICACION GRAFICA	2022a	No	pregado	MP	MAT	MAT	MAT	MAT	AUS	DES
12	CC	TECNOLOGÍA EN COMUNICACION GRAFICA	2022a	No	pregado	MP	AUS	DES	DES	DES	DES	DES
13	CC	TECNOLOGÍA EN COMUNICACION GRAFICA	2022a	No	pregado	MP	MAT	AUS	DES	DES	DES	DES
14	CC	TECNOLOGÍA EN COMUNICACION GRAFICA	2022b	No	pregado	-	MP	AUS	DES	DES	DES	DES
15	CC	TECNOLOGÍA EN COMUNICACION GRAFICA	2022b	No	pregado	#REF!	MP	MAT	MAT	MAT	AUS	DES
16	CC	TECNOLOGÍA EN COMUNICACION GRAFICA	2022b	No	pregado	-	MP	MAT	MAT	MAT	AUS	DES
17	TI	TECNOLOGÍA EN COMUNICACION GRAFICA	2022b	No	pregado	-	MP	MAT	AUS	DES	DES	DES
18	CC	TECNOLOGÍA EN COMUNICACION GRAFICA	2022b	No	pregado	-	MP	AUS	DES	DES	DES	DES
19	CC	TECNOLOGÍA EN COMUNICACION GRAFICA	2022b	No	pregado	-	MP	MAT	MAT	MAT	AUS	DES

Fuente: Analítica Académica UDES

Ilustración 4

Indicaciones de diligenciamiento de la información recolectada

En la base de datos compartida encontrarán:

- **Pestaña 1:** Número de estudiantes.
- **Pestaña 2:** Dependencia responsable del contacto.
- **Casilla X, Y, Z, AA y AB:** Datos que se deben diligenciar tras cada contacto, con las siguientes indicaciones:
 1. **Si regresará:**
 - Marcar "1" si el estudiante manifestó que va a regresar.
 - Marcar "0" si no tiene intención de regresar.
 - Marcar "NA" si no contesta la llamada o el correo electrónico.
 2. **Periodo de retorno:**
 - Especificar el periodo al que desea retornar (por ejemplo, 2025 B, 2026 A, etc.).
 3. **Observaciones:**
 - Registrar cualquier comentario relevante compartido por el estudiante. En caso de que no contestará la llamada se sugiere enviar email; esto debe quedar registrado.

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

Ilustración 5

Protocolo para llamadas a estudiantes desertores

Protocolo para llamadas a estudiantes desertores

1. Preparación previa

- Verifica que tenga a mano la base de datos con el nombre completo del estudiante, programa académico, y semestre en el que estaba matriculado.
- Asegúrese de estar en un espacio tranquilo para realizar la llamada.
- Tenga abierto el archivo de registro para ir diligenciando los campos durante o después del contacto.

2. Estructura de la llamada

Saludo inicial

Buen día/tarde. ¿Hablo con [nombre del estudiante]?

Si responde afirmativamente:

Mi nombre es [tu nombre] y te estoy llamando desde la Universidad de Santander – UDES, específicamente desde el equipo de [nombre de tu dependencia]. La intención de esta llamada es saber cómo estás, y conocer si tienes planes de continuar tus estudios con nosotros. ¿Tienes unos minutos para conversar?"

Indagación general – si ya respondió la encuesta

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

Ilustración 6

Opciones de mensajes de texto, con el número de caracteres y las características específicas para este canal.

Texto 1

¿Quieres terminar de cumplir tu sueño de ser profesional? Retorna, la UDES te espera [formulario](#)

Texto 2

Tu sueño de ser profesional esta cerca. La UDES quiere que culmines con exito esta etapa. Retorna, la UDES te espera [formulario](#)

Texto 3

Ser profesional hace parte de tu proyecto de vida, por eso la UDES te espera para que regreses y culmines tu sueño con éxito: [formulario](#)

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

Ilustración 7

QR para diligenciar la encuesta

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

Ilustración 8

Diseño del banner para correo electrónico.

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

Ilustración 9

Publicación digital para sitio web y redes sociales.

Inicio / Enseñanza / Noticias / Retorna, la UDES te espera ¡con los brazos abiertos!

Retorna, la UDES te espera ¡con los brazos abiertos!

★ Destacado | Miércoles, 28 May 2025 15:03

La Universidad de Santander (UDES), a través del Programa de Acompañamiento para el Ingreso y la Permanencia Estudiantil (PAIPE), en articulación con Analítica Académica, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y bajo la dirección de la Vicerrectoría de Enseñanza, lanza la segunda fase de su estrategia para disminuir la deserción universitaria: “Retorna, la UDES te espera”.

Esta iniciativa nace tras un análisis detallado de las estrategias institucionales existentes —tanto preventivas como correctivas—, y evidencia la necesidad de acciones concretas enfocadas en aquellos estudiantes que iniciaron su formación, pero que, por diversas razones, interrumpieron su proceso académico.

(Lea también: [Estudiantes de Ingeniería Agroindustrial UDES viven experiencia práctica en visita académica a la Universidad del Magdalena](#))

El primer paso de esta estrategia fue socializar su propósito con directores y coordinadores de programas académicos, así como con líderes de áreas clave para la permanencia. Luego, se avanzó en la recolección y análisis de datos sobre los estudiantes que han desertado, con el fin de comprender a fondo los motivos de su retiro y diseñar acciones pertinentes y personalizadas que faciliten su regreso.

Las acciones de retorno se desarrollan bajo el enfoque integral de PAIPE, que contempla factores financieros, psicosociales, institucionales y académicos. Esta visión multidimensional busca no solo aumentar las tasas de permanencia, sino también brindar una segunda oportunidad a quienes sueñan con convertirse en profesionales UDES.

Es importante destacar que, gracias a la primera fase de esta estrategia, más de 60 estudiantes retomaron sus estudios. Hoy, continúan construyendo su futuro con el respaldo de la Universidad que cree en ellos.

En la UDES, siempre hay un camino de regreso. ¡Retorna, la UDES te espera!

¿Eres un estudiante que desertó y deseas volver? ¡Queremos escucharte!

Fuente: <https://bucaramanga.udes.edu.co/ensenanza/noticias/retorna-la-udes-te-espera-con-los-brazos-abiertos>

5.1.3. Seguimiento y acompañamiento del reingreso

Una vez el estudiante manifiesta su intención de regresar, inicia una fase de acompañamiento liderada por el PAIPE, que articula acciones basadas en cuatro factores: académico, biopsicosocial, financiero e institucional. Este proceso se desarrolla con el apoyo de Bienestar Institucional, Registro y Control Académico, Informática, Centro de Idiomas, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, programas académicos, entre otras áreas. La intervención busca mitigar los riesgos que originaron la deserción y fortalecer las condiciones que favorecen la continuidad y graduación.

6. Resultados de la estrategia

Con la información recopilada en las encuestas realizadas, así como en las llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto. A continuación, se presentan algunos de los resultados según los datos brindados por los estudiantes.

6.1. Resultados de la encuesta

6.1.1. Seleccione el factor que más influyó en su retiro de la Universidad de Santander

El factor financiero fue el principal motivo señalado por los desertores, con un 52 %. En segundo lugar, le siguen el factor académico con un 20 %, el psicosocial con un 17 % y, finalmente, el institucional con un 11 %.

Ilustración 10

PORCENTAJES DE LOS MOTIVOS DE RETIRO DE LOS ESTUDIANTES

Fuente: Elaboración propia

Aunque el motivo financiero es el factor principal, los aspectos académicos y psicosociales también tienen un peso importante. En lo académico, los estudiantes señalan cargas elevadas, poca flexibilidad, dificultades con profesores y escasez de opciones virtuales o híbridas. Es decir, además del costo, tenemos una oferta que no siempre se ajusta a la realidad del estudiante actual. En el ámbito psicosocial, los motivos personales y familiares evidencian la necesidad de fortalecer los servicios de bienestar y acompañamiento.

6.1.2. ¿Por cuál de los siguientes motivos decidió no continuar estudiando en la UDES?

La mayoría de las respuestas correspondieron a dificultades económicas (29 %). Otros motivos reportados fueron: “otros” (11 %), cambio de ciudad (9 %), motivos familiares (8 %), cambio de universidad (6 %), motivos de salud (5 %) y diversas razones adicionales.

Ilustración 11

MOTIVOS DE DESERCIÓN

Fuente: Elaboración propia

Esto evidencia que la deserción en la UDES no obedece principalmente a problemas académicos o institucionales, sino a una vulnerabilidad socioeconómica que les impide sostener su permanencia.

Teniendo en cuenta que “otros” fue la segunda opción más relevante, a continuación, se presentan los motivos que los estudiantes asociaron a esta categoría.

6.1.3. Otros

Entre quienes seleccionaron la opción “otros”, las respuestas se concentran en tres grandes grupos: dificultades económicas (falta de recursos, problemas de pago, negación de créditos y trámites con ICETEX), situaciones laborales que impiden la presencialidad (horarios incompatibles, turnos extensos, ingreso a las fuerzas militares o trabajo en el exterior) y cambios de ciudad o país. También se mencionan motivos familiares y personales —como embarazo, cuidado de familiares, problemas de salud o duelos—, así como factores académicos relacionados con carga elevada, poca flexibilidad horaria, dificultades con docentes y ausencia de alternativas virtuales.

Esto quiere decir que también se necesita un modelo académico más flexible para quienes trabajan, viven lejos o no cuentan con condiciones ideales para la educación tradicional.

6.1.4. ¿Estaría usted dispuesto a regresar a la Universidad de Santander para completar o culminar sus estudios académicos?

La gráfica muestra que el 61 % de los encuestados respondió “Sí”, mientras que el 39 % respondió “No”. Esto indica que la mayoría de los encuestados dieron una respuesta afirmativa frente a querer volver a la Udes.

Ilustración 12

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DISPUESTOS A REGRESAR

Fuente: Elaboración propia

Lo que significa que los estudiantes desertores tienen una fidelidad hacia la UDES y hacia su proyecto profesional.

6.1.5. Si está dispuesto a regresar a la UDES, ¿en cuánto tiempo estima que sería su regreso?

De los estudiantes que están dispuestos a regresar, el 60 % afirman que lo harían en un semestre demuestra que la Universidad requiere procesos ágiles, simples y oportunos en el retorno; el 21 % en dos semestres y el 19 % en tres semestres o más.

Ilustración 13

TIEMPOS PARA REGRESAR A LA UDES

Fuente: Elaboración propia

6.1.6. Entre las siguientes opciones, ¿cuáles crees que son fundamentales para recibir apoyo al volver a la UDES y concluir exitosamente sus estudios?

El 41 % consideran que la generación de estrategias de financiamiento en el pago de matrícula, el 24 % por acompañamiento académico, el 18 % por otras causas, el 12 % por temas biopsicosociales y el 6 % por apoyo de comedor universitario.

Ilustración 14

MOTIVOS PARA REGRESAR A LA UDES

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que “otros” fue la segunda opción más relevante, a continuación, se presentan los motivos que los estudiantes asociaron a esta categoría.

6.1.7. Otros

Entre quienes eligieron la opción “otros”, se identifican principalmente necesidades de mayor flexibilidad horaria y posibilidades de estudiar de forma virtual, dado que muchos estudiantes viven en otras ciudades o países y trabajan tiempo completo. También resaltan dificultades económicas, como falta de opciones de financiación, necesidad de pagar por créditos, cuotas más bajas o problemas para acceder a préstamos e ICETEX. Además, mencionan requerimientos de apoyo académico y biopsicosocial, mejor atención institucional y facilidades para terminar cursos pendientes de inglés, bienestar e informática que han retrasado su graduación.

A partir de estos resultados de la encuesta y de la información obtenida en otras preguntas, la Universidad priorizó acciones desde cada área responsable, estableciendo una trazabilidad clara que permitió gestionar de manera efectiva el retorno de los estudiantes desertores.

7. Acciones realizadas en el PAIPE

A continuación, se presentan las acciones realizadas por las áreas de responsabilidad para facilitar retorno, teniendo en cuenta lo que manifestaron los estudiantes desertores:

7.1. Factor Académico

Durante los contactos realizados, los estudiantes compartieron varios motivos que influyeron en su decisión de desertar. Entre los comentarios más frecuentes manifestaron que requieren mayor acompañamiento en métodos de estudio que les ayudaran a organizar sus apuntes y su tiempo, especialmente para poder equilibrar las responsabilidades de trabajar, estudiar y atender asuntos personales. También expresaron la necesidad de mayor apoyo a través de tutorías de matemáticas y ciencias básicas; así como acompañamiento en Morfofisiología.

Acciones del área de responsabilidad:

- Fortalecer las metodologías utilizadas en los acompañamientos realizados.
- Mayor disponibilidad de tiempo para acompañamientos individuales en métodos de estudio, organización y optimización de tiempo.
- Material que permita fortalecer el proceso de autorregulación de los estudiantes.

7.2. Factor Psicosocial

En cuanto a lo psicosocial, algunos mencionaron que realizar el cambio de un programa a otro les generó ansiedad y dificultades de adaptación. Otros señalaron que, al trasladarse a otra ciudad, necesitaron acompañamiento porque se sentían solos y sin una red de apoyo. También se presentaron casos en los que los problemas de salud impedían asistir de forma presencial o cumplir con los tiempos

establecidos para la entrega de trabajos debido a episodios de recaída, lo que aumentaba su nivel de ansiedad y afectaba su continuidad académica.

Acciones del área de responsabilidad:

- Orientación individual y grupal en salud mental; seguimiento psicoemocional durante el primer semestre de retorno.
- Oferta de talleres de habilidades socioemocionales y redes de apoyo.
- Articulación con áreas de acompañamiento y programas académicos.

7.3. Factor Financiero

Por su parte, lo financiero, algunos explicaron que deben trabajar para poder sostenerse y pagar sus estudios, pero el hecho de que el programa sea diurno les dificulta cumplir con las jornadas laborales. Otros señalaron que han sido reportados en entidades financieras o que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir el semestre completo. También manifestaron la necesidad de facilidades de pago, opciones de financiación o la posibilidad de pagar por créditos, pues estas alternativas podrían ayudarles a mantenerse activos en el programa.

Acciones del área de responsabilidad:

- Revisión de acuerdos de pago flexibles, congelamiento temporal y rutas especiales para retornantes.
- Divulgación de los estímulos, becas, descuentos y opciones de financiación.
- La Institución asumió los intereses generados en los créditos realizados con la Cooperativa Coinversiones de los estudiantes de retorno.
- Se realizaron algunos descuentos en matriculas para estudiantes que estaban por finalizar sus estudios.

7.4. Factor Institucional

Durante los contactos realizados, algunos estudiantes comentaron que desertaron por motivos relacionados con su manutención, lo que los llevó a regresar a su ciudad de origen para reducir gastos y recibir apoyo familiar. Señalaron además la necesidad de contar con comedores universitarios que les garanticen su alimentación. Otros mencionaron que los procesos internos son lentos o extensos, y que en ocasiones no saben a qué dependencia acudir para organizar sus materias o recibir orientación, situación que termina generando frustración y afectando su continuidad académica.

Acciones del área de responsabilidad:

- Agilización de procesos de reintegro y homologación.
- Acompañamiento personalizado en trámites de retorno.
- Fortalecimiento de canales de orientación y resolución rápida de inquietudes.
- Mejorar la cobertura del programa de Comedores de la Udes.

7.5. Programas Académicos

Asimismo, los estudiantes compartieron varios motivos relacionados con los programas académicos: algunos mencionaron razones laborales que les dificultaban ajustarse a los horarios habituales, manifestado necesitar mayor flexibilidad académica, tanto en los horarios como en la posibilidad de cursar asignaturas en modalidad virtual; algunos dijeron que la calidad del programa no era la esperada.

Acciones:

- Acompañamiento personalizado a estudiantes en proceso de retorno, con reuniones de orientación individual en las que se revisó la situación

académica, asignaturas pendientes, cargas recomendadas y rutas de reinserción curricular.

- Seguimiento durante el semestre, mediante revisión periódica del rendimiento, alertas tempranas, asistencia a tutorías y coordinación con profesores de asignaturas críticas para evitar nuevos riesgos de deserción.
- Guía y orientación en procesos académicos, apoyando trámites como homologaciones, reintegros, ajustes de matrícula, manejo de plataformas académicas, uso de servicios institucionales y comprensión del plan de estudios vigente.
- Acompañamiento articulando con PAIPE estrategias de nivelación, tutorías disciplinares y remisiones al Centro de Tutorías para casos que requerían fortalecimiento específico de competencias básicas.

7.6. Centro de Idiomas

Durante los contactos realizados, también se identificaron otros motivos que influyeron en la decisión de desertar. Algunos estudiantes señalaron que pagaron el semestre, pero no lograron cursar el nivel por diferentes dificultades personales o académicas. Otros mencionaron que no pudieron realizar la matrícula debido a limitaciones en su capacidad de pago. Además, varios expresaron que el requisito de un segundo idioma se les dificulta, lo que les genera preocupación y afecta su continuidad en el programa.

Acciones:

- Facilidades en el cumplimiento del requisito de inglés, ajustando horarios, modalidades y opciones para estudiantes que no habían continuado sus cursos antes de desertar.
- Cursos intensivos y cursos especiales diseñados para retornantes con dificultades en la progresión lingüística o con necesidad de avanzar rápidamente para cumplir requisitos previos a práctica o grado.

7.7. Departamento de Informática

En el caso del área de informática, algunos estudiantes manifestaron que no pudieron matricularse debido a su limitada capacidad de pago. Otros comentaron que los cursos no cumplían con sus expectativas, lo que generó desmotivación y terminó influyendo en su decisión de desertar.

8. Resultados de los estudiantes que manifestaron intención de retornar

A continuación, se presenta un resumen de datos sobre los estudiantes que manifestaron su deseo de retornar a la Universidad, en el contexto de un universo de 1.908 estudiantes multicampus. De esta población total, 446 estudiantes (lo que representa un 23,4%) desean regresar.

Ilustración 15

Consolidado de resultados de los retornadores

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

En una primera consolidación se registraron 541 estudiantes, cifra que incluía duplicados y datos que no cumplían con los criterios mínimos de calidad. Durante la depuración se identificaron 83 registros repetidos y 12 registros erróneos (por ejemplo, datos incompletos o inconsistentes). Una vez realizado este proceso, el dato final quedó en 446 estudiantes, lo que constituye la información real de quienes manifestaron su intención de retorno.

9. Resultados por campus

9.1. Bucaramanga

Ilustración 16

Retornadores del campus Bucaramanga

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

En el campus Bucaramanga, la estrategia logró la reincorporación de 36 estudiantes, lo que representa una recuperación de ingresos por \$235.665.430. Este resultado confirma que las acciones implementadas fueron pertinentes y respondieron a las necesidades manifestadas por los estudiantes durante el proceso de contacto. Adicionalmente, se identificaron 79 estudiantes interesados en regresar para el semestre 2026-A.

9.1.1. Cantidad de estudiantes que retornaron por programa académico

El siguiente gráfico de barras detalla la distribución de los 36 estudiantes que lograron retornar a la Universidad, clasificándolos por el programa académico:

Ilustración 17

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE RETORNARON SEGÚN SU PROGRAMA ACADÉMICO

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

La gráfica por programa académico muestra que el retorno se concentró en las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias.

9.2. Cúcuta

Ilustración 18

Retornadores del campus Bucaramanga

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

En el campus Cúcuta, retornaron 17 estudiantes, lo que permitió recuperar \$85.583.876. La tasa de retorno fue del 24 %, un resultado superior al alcanzado en el campus principal. Esto refleja que el proceso de contacto y las acciones desarrolladas en este campus tuvieron una mayor aceptación entre los estudiantes. Aunque el monto recuperado es menor que en Bucaramanga, la eficiencia por estudiante es más alta. Adicionalmente, 4 estudiantes manifestaron su proyección de retorno para el semestre 2026-A.

9.2.1. Cantidad de estudiantes que retornaron por programa académico

El siguiente gráfico de barras detalla la distribución de los 17 estudiantes que lograron retornar a la Universidad, clasificándolos por el programa académico:

Ilustración 19

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE RETORNARON SEGÚN SU PROGRAMA ACADÉMICO

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

El gráfico muestra la distribución de los 17 estudiantes que retornaron al campus de Cúcuta, destacando que el retorno se concentró en el Programa de Derecho, lo cual representa un 35 % del total de estudiantes retornadores del campus. Le siguen en

importancia la Ingeniería Industrial con 3 estudiantes, y programas como Administración Financiera e Ingeniería de Sistemas con 2 estudiantes cada uno.

9.3. Valledupar

Ilustración 20

Retornadores del campus Bucaramanga

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

La estrategia de retorno, en el campus Valledupar, logró el retorno de 14 estudiantes, lo que se traduce directamente en la recuperación de \$73.729.126 en ingresos para la Universidad. También, se logró identificar a 24 estudiantes que proyectan su regreso para el semestre 2026-A.

9.3.1. Cantidad de estudiantes que retornaron por programa académico

El gráfico muestra la distribución de los 14 estudiantes que retornaron al campus de Valledupar, destacando que el retorno se concentró en el Programa de Derecho, lo cual representa un 35 % del total de estudiantes retornadores del campus; seguido por Fisioterapia con 4 estudiantes, que representan el 28 %.

Ilustración 21

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE RETORNARON SEGÚN SU PROGRAMA ACADÉMICO

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

10. Resumen del informe retornadores multicampus

En términos comparativos, Bucaramanga reportó 256 estudiantes con intención de retorno y logró reincorporar a 36. Cúcuta registró 72 estudiantes interesados y logró el retorno de 17, con el porcentaje más alto de efectividad. Valledupar identificó 118 estudiantes interesados y logró reincorporar a 14. Los ingresos recuperados fueron de \$235.665.430 en Bucaramanga, \$85.583.876 en Cúcuta y \$73.729.126 en Valledupar. Adicionalmente, para 2026-A se proyecta el contacto con 79 estudiantes en Bucaramanga, 4 en Cúcuta y 24 en Valledupar.

Ilustración 22

RESUMEN DE RESULTADOS DEL RETORNO ESTUDIANTIL

Característica	Bucaramanga	Cúcuta	Valledupar
Estudiantes con intención de retornar	256	72	118
Estudiantes retornados	36	17	14
% de retorno	14 %	24 %	12 %
Ingreso Recuperado	\$235.665.430	\$85.583.876	\$73.729.126
Contactar 2026 A	79 casos	4 casos	24 casos

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

11. Comparativo de las dos versiones de la estrategia

Ilustración 23

Estrategia Retorna, la Udes te espera 2024-2025

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

El número total de estudiantes que retornaron se mantuvo constante en las dos versiones de la estrategia, con 67 retornadores por año. Este comportamiento muestra que la Universidad cuenta con una base estable de estudiantes que, pese a haber desertado, deciden reincorporarse tras el proceso de acompañamiento. Aunque el volumen total no varió, sí se presentó una ligera redistribución por campus: Cúcuta pasó de 15 a 17 estudiantes retornados, mientras que Bucaramanga y Valledupar registraron una disminución de un estudiante cada uno. La recuperación financiera también se mantuvo estable, lo cual confirma la sostenibilidad y la rentabilidad de la iniciativa.

En relación con los factores que influyeron en la desertión, el factor financiero continúa siendo la principal causa en ambas fases, con un 40 %. Para la segunda versión, el factor asociado al Programa Académico alcanzó el 29,6 %, convirtiéndose en la segunda causa más frecuente y representando una alerta importante. En la primera fase, estos casos se clasificaban dentro del Factor Académico gestionado por el Centro de Tutorías y Desarrollo Estudiantil; sin

embargo, los reportes de la segunda versión evidencian que los estudiantes atribuían su situación directamente a dinámicas de los programas académicos, y no a los procesos liderados por las unidades responsables del acompañamiento académico en PAIPE.

En cuanto a los factores que facilitaron el retorno, las acciones financieras ofrecidas por la Universidad tuvieron el mayor peso, lo que confirma la importancia de mantener y fortalecer este tipo de apoyos. En segundo lugar, se ubicaron las soluciones académicas vinculadas a los programas, con un 39,6 %, lo que resalta la necesidad de seguir articulando esfuerzos entre programas, decanaturas y las unidades de acompañamiento.

12. Socialización de los resultados

Al cierre del proceso, se realizó una socialización general de los hallazgos y del impacto alcanzado, reafirmando el compromiso Institucional con la permanencia estudiantil: “Regresa, la UDES te espera: 67 estudiantes vuelven a creer en su futuro”.

Ilustración 24

Publicación de socialización de los resultados

Regresa, la UDES te espera: 67 estudiantes vuelven a creer en su futuro

Miércoles, 01 Octubre 2025 14:57

Recuperado de: <https://bucaramanga.udes.edu.co/ensenanza/noticias/regresa-la-udes-te-espera-67-estudiantes-vuelven-a-creer-en-su-futuro>

13. Informe ejecutivo de resultados

Ilustración 25 Informe final de resultados

▶ Factores que influyeron en la deserción

Académico	4.2%
Institucional	8.5%
Psicosocial	14.4%
P. Académico	29.7%
Financiero	43.2%

▶ Factores que facilitan el retorno

Factor Institucional	1.5%
Factor Académico	2.5%
Otros	7.6%
Factor Psicosocial	8.4%
Programa Académico	39.5%
Factor Financiero	40.5%

UNIVERSIDAD DE SANTANDER
VIAJES MINISTRACION | SINCE 1926

ACREDITADA ALTA CALIDAD
INSTITUTO VENEZOLANO DE CALIDAD EDUCATIVA

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EQUAA
EQUAA Quality Accreditation Agency

Desarrollo Estudiantil

PAIPE UDES
Proyecto de Atención e Incentivo Estudiantil

Fuente: Dirección de PAIPE, 2025.

14. Consideraciones finales

La estrategia *Regresa, la UDES te espera 2025* demuestra ser un ejercicio rentable y sostenible, con una recuperación financiera acumulada de \$793 millones netos entre sus dos versiones. Sin embargo, los resultados también evidencian desafíos importantes que requieren ajustes para convertir el interés de los estudiantes desertores en retornos efectivos para la Universidad.

En primer lugar, aunque 446 estudiantes manifestaron su deseo de volver —el 23,4 % multicampus— solo el 14 % logró retornar. Esta brecha confirma que el proceso de gestión del retorno (contacto, caracterización, acciones de retorno, acompañamiento y trámites) debe ser mayor para transformar la intención en matrícula efectiva.

En relación con las causas de deserción, los factores financieros y los académicos asociados al programa continúan siendo las principales razones de abandono. Asimismo, se identificó que algunas causas corresponden a situaciones coyunturales, propias de momentos o circunstancias específicas de los estudiantes. El financiero continúa siendo el motivo más recurrente para abandonar los estudios, mientras que el factor asociado al Programa Académico (29,7 %) se consolida como una alerta para tener en cuenta en los procesos de mejora. Algunos desertores manifestaron insatisfacción con aspectos curriculares, la flexibilidad de la oferta, la pertinencia de los programas y las prácticas pedagógicas. Esta situación puede ser atendida a través del proceso de transformación curricular que la UDES viene adelantando.

Asimismo, los factores asociados a la deserción son los mismos que facilitan su retorno. Las acciones financieras tuvieron impacto positivo, seguidas de las soluciones académicas diseñadas desde los programas y desde el factor académico de PAIPE. Esto confirma que la Universidad avanza acciones concretas para sus estudiantes, pero también indica la necesidad de aumentar la inversión y garantizar una oferta académica más flexible y competitiva.

Por su parte, este informe también deja entrever una oportunidad importante: revisar la forma en que estamos ofertando los programas. Es posible que no estemos llegando al público adecuado, lo que sugiere que nuestra oferta no siempre es coherente con la capacidad económica real de los aspirantes que logramos atraer. Esto, sin duda, impacta directamente en la permanencia y debe ser parte de la discusión institucional.

Por otro lado, las cifras de registros repetidos (83) y erróneos (12) reflejan fallas en la metodología de recolección de datos. Esta debilidad debe ser atendida mediante la implementación de un sistema más robusto, que asegure confiabilidad, veracidad y trazabilidad de la información, evitando distorsiones en la toma de decisiones.

En síntesis, la estrategia ha demostrado su valor financiero y su potencial de impacto, pero requiere una evolución hacia un modelo integral que combine alivios económicos, fortalecimiento curricular y procesos administrativos más ágiles, entre otros. Solo así será posible transformar el interés de los 446 estudiantes en un aumento real y sostenido de la matrícula reincorporada en los próximos periodos.

15. Referencias

- Documento Marco del Programa de Acompañamiento para el Ingreso y Permanencia Estudiantil. (2023). *PAIPE – Desarrollo Estudiantil*, Universidad de Santander.
<https://udes.edu.co/images/micrositios/ense%C3%B1anza/desarrollo-estudiantil/paipe-desarrollo-estudiantil.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional. (2023). *Gestión de la permanencia*.
<https://www.mineduccion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Gestion-de-la-permanencia/>
- Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Estadísticas de deserción y permanencia en educación superior: SPADIES 3.0 – Indicadores 2023*.
<https://www.mineduccion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Estadisticas-de-desercion/>
- Pérez, M., Mejía, O., Suescún, S., León, F., Rueda, S., & Calderón, A. (2024). *Informe resultados estrategia “Regresa, la UDES te espera”*. Vicerrectoría de Enseñanza, Universidad de Santander. Mendeley Data, V1.
<https://doi.org/10.17632/b7pcymhynd.1>
- Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES 3.0). (2025). *Consultas SPADIES 3.0*.
<https://www.mineduccion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Consultas-SPADIES-3-0/>
- Universidad de Santander. (2023). *Proyecto Educativo Institucional (PEI)*.
<https://bucaramanga.udes.edu.co/images/micrositios/comunicaciones/proyecto-educativo-institucional-udes-2023.pdf>